

Моделювання підприємницької стратегії управління фінансовою безпекою в умовах діджиталізації та міграційних ризиків

Актуальність теми дослідження. Дослідження питання моделювання підприємницької стратегії управління фінансовою безпекою в умовах діджиталізації та міграційних ризиків обумовлюється відсутністю єдиного підходу до реалізації алгоритму даного процесу.

Постановка проблеми. Характерною рисою сучасного світу є актуалізація питань забезпечення безпеки на різних рівнях управління – від глобального рівня до рівня окремого індивідууму. Моделювання регіональної стратегії передбачає аналіз факторів, що прямо або опосередковано впливають на фінансову безпеку регіону, що в умовах діджиталізації та міграційних ризиків обумовлює актуальність теми дослідження.

Постановка мети і завдань дослідження – дослідити моделювання підприємницької стратегії управління фінансовою безпекою в умовах діджиталізації та міграційних ризиків.

Метод або методологія дослідження. В статті використано наступні методи: таксономічний аналіз, графічний, монографічний, аналізу і синтезу, систематизації.

Презентація основного матеріалу (результати дослідження). Доведено, що в сучасних реаліях України головним завданням державного управління є забезпечення національної безпеки, зокрема фінансової безпеки, адже високий рівень фінансової безпеки є запорукою ефективної реалізації будь-яких функцій держави. Досягнення високого рівня національної фінансової безпеки можливе лише за умов досягнення високого рівня фінансової безпеки на регіональному рівні.

Галузь застосування результатів. Результати дослідження можуть бути використані в практичній діяльності підприємств, організацій, установ для вдосконалення підприємницької стратегії управління фінансовою безпекою в умовах діджиталізації та міграційних ризиків.

Висновки за статтею. В процесі моделювання регіональної стратегії фінансової безпеки ключовими етапами є визначення факторів та їх аналіз за допомогою інтегральних показників. В процесі аналізу чинників був використаний метод таксономічного аналізу, який дозволив провести кластеризацію регіонів України за інтегральним показником фінансової безпеки та за показником міграційної безпеки та діджиталізації. Такий підхід дозволяє сформулювати стратегічні альтернативи з урахуванням регіональних особливостей.

Ключові слова: моделювання, підприємницька стратегія, управління, фінансова безпека, діджиталізація, міграційні ризики.

ZHELIKHOVSKA M.V.

Modeling of the business strategy of financial security management in the conditions of digitalization and migration risks

Relevance of the research topic. The study of the issue of modeling the entrepreneurial strategy of financial security management in the conditions of digitalization and migration risks is conditioned by the lack of a unified approach to the implementation of the algorithm of this process.

Formulation of the problem. A characteristic feature of the modern world is the actualization of security issues at various levels of management – from the global level to the level of an individual. Regional strategy modeling involves the analysis of factors that directly or indirectly affect the financial security of the region, which in the conditions of digitalization and migration risks determines the relevance of the research topic.

Setting the purpose and objectives of the study – to investigate the modeling of the business strategy of managing financial security in the conditions of digitalization and migration risks.

Research method or methodology. *The article uses the following methods: taxonomic analysis, graphic, monographic, analysis and synthesis, systematization.*

Presentation of the main material (research results). *It has been proven that in the modern realities of Ukraine, the main task of state administration is to ensure national security, in particular financial security, because a high level of financial security is a guarantee of the effective implementation of any functions of the state. Achieving a high level of national financial security is possible only under conditions of achieving a high level of financial security at the regional level.*

Field of application of results. *The results of the study can be used in the practical activities of enterprises, organizations, institutions to improve the business strategy of managing financial security in the conditions of digitalization and migration risks.*

Conclusions on the article. *In the process of modeling the regional strategy of financial security, the key stages are the determination of factors and their analysis using integral indicators. In the process of factor analysis, the method of taxonomic analysis was used, which made it possible to cluster the regions of Ukraine according to the integral indicator of financial security and according to the indicator of migration security and digitalization. This approach makes it possible to formulate strategic alternatives taking into account regional characteristics.*

Keywords: *modeling, business strategy, management, financial security, digitalization, migration risks.*

Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими чи практичними завданнями. Характерною рисою сучасного світу є актуалізація питань забезпечення безпеки на різних рівнях управління – від глобального рівня до рівня окремого індивідууму. Особливу роль у забезпеченні національної безпеки відіграє захищеність фінансових інтересів усіх економічних суб'єктів на всіх рівнях фінансових відносин та здатність фінансової системи протистояти зовнішнім та внутрішнім загрозам, а також забезпечити сталий економічний розвиток країни. Досягти високого рівня фінансової безпеки на національному рівні можна тільки завдяки забезпеченню відповідного рівня фінансової безпеки на рівні окремих регіонів. Тож формування регіональної стратегії фінансової безпеки є важливим елементом системи національної безпеки. Моделювання регіональної стратегії передбачає аналіз факторів, що прямо або опосередковано впливають на фінансову безпеку регіону. Ефективність моделювання регіональної стратегії фінансової безпеки значною мірою залежить від можливості в процесі формування стратегії брати до уваги усі чинники фінансової безпеки, які можуть значною мірою відрізнятися по окремих регіонах. У сучасних реаліях України особливу увагу привертають такі чинники як: міграційні процеси, що відбуваються в країні, та процес діджиталізації, який проникає в усі сфери суспільного життя, а насамперед в економічну діяльність та сферу державного управління, що в

умовах діджиталізації та міграційних ризиків обумовлює актуальність теми дослідження.

Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв'язання даної проблеми. В сучасному світі відбувається багато процесів, які віддзеркалюють трансформацію світоглядної парадигми суспільства, зокрема зростання цінності людського життя та як наслідок – перманентно зростаюча актуалізація безпекових аспектів життя. В сучасних умовах в Україні критичним елементом державного управління є забезпечення національної безпеки, зокрема в економічній сфері важливим є забезпечення фінансової безпеки, адже рівень фінансової безпеки визначає ступінь ефективності реалізації будь-якої державної функції [5; 8; 10]. Протягом останнього десятиріччя рівень фінансової безпеки держави оцінювався як незадовільний. Головними причинами такого низького рівня виступають постійний дефіцит державного бюджету, низький рівень розвитку фондового ринку та відсутність адекватного довгострокового інвестиційного кредитування економіки. Насамперед за низького рівня національної фінансової безпеки вирішення економічних проблем, які характерні для сучасної України, є неможливим.

Досягнення високого ступеня фінансової безпеки на національному рівні є похідним від стану фінансової безпеки, який є характерним для регіональних рівнів. Актуалізація проблем фінансової безпеки стимулює науковий інтерес багатьох вчених, які досліджують окремі аспекти фінан-

сової безпеки [1–3; 7; 9]. Автори відмічають, що забезпечення захищеності фінансових інтересів суб'єктів господарювання на всіх рівнях управління, зокрема фінансової безпеки регіонів є вкрай важливим [4; 6]. Проте недостатньо дослідженими залишаються багато аспектів управління фінансовою безпекою регіонів, а саме: структура фінансової безпеки регіону та її складові, вплив різноманітних факторів на рівень фінансової безпеки, сукупність показників, які характеризують цей вплив, методологія формування стратегії захисту фінансових інтересів регіонів.

Формулювання цілей статті (постановка завдання) – дослідити моделювання підприємницької стратегії управління фінансовою безпекою в умовах діджиталізації та міграційних ризиків.

Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Забезпечення фінансової безпеки регіонів є складною та багатоаспектною задачею, адже передбачає необхідність брати до уваги сукупність різноманітних факторів та унікальних, характерних для окремих регіонів умов господарювання в процесі управління.

Досягнення необхідного рівня фінансової безпеки регіону передбачає формування відповідної стратегії, яка передбачає ідентифікацію довгострокових цілей та управлінських практик, які дозволять захистити фінансові інтереси регіону від негативних тенденцій, зовнішніх та внутрішніх загроз, а також допоможе, завдяки реалізації фінансових інтересів регіону, досягти вирішення задач та забезпечити сталий розвиток регіону необхідними обсягами ресурсів.

Зазвичай формування стратегії значною мірою спирається на програму регіонального розвитку, яка віддзеркалює пріоритетні цілі та задачі забезпечення сталого розвитку регіону, а також методи їх досягнення. Тож процес моделювання стратегії фінансової безпеки регіону доцільно представити у вигляді наступного алгоритму, який включає наступні етапи: визначення мети управління фінансовою безпекою регіону; дослідження факторів потенційних зовнішніх та внутрішніх загроз, з якими може стикнутися окремий регіон; аналіз показників регіону, які характеризують регіональні особливості; визначення стратегічної альтернативи з урахуванням результатів аналізу показників, які характеризують регіональні особливості; імплементація та

реалізація стратегії з подальшим коригуванням заходів на засадах зворотного зв'язку.

На першому етапі найважливішим є чітке формулювання довгострокових, середньострокових цілей та пріоритетів, які дозволять реалізувати фінансові інтереси регіону та забезпечити його сталий розвиток. Досягнення сформульованих цілей значною мірою залежить від здатності швидко та адекватно відреагувати на виникаючі фінансові загрози. Тому на другому етапі особливого значення набуває аналіз функціонального середовища регіону з метою виявлення чинників як зовнішнього, так і внутрішнього генезу, які можуть мати негативний вплив на рівень фінансової безпеки регіонів. Доцільно звернути увагу на міграційні процеси та процес діджиталізації, які відбуваються у регіоні. Адже вони мають вплив на фінансову безпеку як через пряму дію, так і через опосередковану. Так в умовах гібридної війни, усі регіони стикнулися зі зростанням міграційних потоків за рахунок внутрішньо переміщених осіб, проте зміни відбулися нерівномірно, а тому кожен регіон отримав різний ступінь навантаження пов'язаний з міграційними процесами. Як зазначалося раніше міграційні процеси мають бінаправлений характер впливу на рівень соціально-економічного розвитку регіону, зокрема на фінансову безпеку, та віддзеркалюється у декількох вимірах, а саме: етно-культурний, демографічний, політичний та соціально-економічний. До позитивних наслідків міграційних процесів належать наступні: зниження напруги на регіональному ринку праці завдяки від'їзду «зайвої» робочої сили, збільшення податкових надходжень, збільшення частки працездатного населення, грошові надходження від емігрантів у вигляді допомоги родинам або інвестицій у регіональний бізнес. Проте, в контексті моделювання стратегії фінансової безпеки, перш за все необхідно звернути увагу на ризики, з якими може стикнутися регіон у довготерміновому періоді, зокрема через міграційні процеси. Міграційні ризики пов'язані з негативним впливом міграційних процесів, який може відбуватися через стрімку деформацію демографічної структури регіону, низькі темпи інтеграції іммігрантів у регіональну громаду, зниження частки висококваліфікованих трудових ресурсів у структурі робочої сили регіону, зростання навантаження на державні та регіональні органи влади, соціальну інфраструк-

туру та бюджети, зростання рівня безробіття та погіршення криміногенної ситуації у регіоні. Тож однією із цілей моделювання стратегії фінансової безпеки є підтримка міграційної безпеки на відповідному рівні, що в свою чергу передбачає захищеність регіональних інтересів у міграційній сфері завдяки унеможливленню перетворення потенційних ризиків на реальні загрози.

Також важливим чинником є діджиталізація, яка більшою мірою має позитивний вплив на регіональне соціально-економічне середовище, який проявляється через: підвищення продуктивності праці, розвиток інноваційних галузей, формування нових форматів підприємництва, прискорення бізнес-процесів в регіоні, створення нових робочих місць, підвищення ефективності роботи фінансових інституцій та державних органів влади.

На наступному етапі ключовими елементами аналізу є якісна та кількісна оцінка виявлених факторів. Нажаль цей процес ускладнюється великою кількістю чинників, які впливають на фінансову безпеку окремого регіону, а також неможливістю кількісно оцінити вплив деяких з них.

Результатом комплексного оцінювання показників, які характеризують регіональні особливості функціонального середовища та рівень соціально-економічного розвитку окремого регіону, є побудова характеристики регіонів. Тож на третьому етапі доцільно використовувати агрегацію даних, яка дозволяє прийняти до уваги велику кількість різноманітних показників, навіть якщо вони мають різну природу походження та різні одиниці виміру.

Задля урахування впливу міграційних ризиків та процесу діджиталізації, комплексне оцінювання доцільно проводити з використанням інтегральних оцінок за наступними напрямками: бюджетний сектор (B), сектор фінансової активності (F), соціальний сектор (S), міграційний сектор (M), сектор цифрового розвитку (D), а також загального інтегрального показника, який характеризує загальний рівень фінансової безпеки регіону.

На цьому етапі доцільно провести таксономічний аналіз, який дозволяє розподілити регіони за кластерами, зважаючи на їх регіональні особливості. Такий підхід дозволяє розробити комплекс заходів для конкретного кластеру.

Наступним етапом є визначення стратегічних альтернатив, які передбачають комплексні заходи, що дозволять нівелювати негативний вплив різноманітних факторів, які характерні для окремого

регіонів. Після вибору адекватної стратегічної альтернативи відбувається імплементація відповідних заходів, а наступним етапом є дослідження відповідних показників з метою визначення ефекту та внесення коректив у стратегію фінансової безпеки.

З метою проведення кластеризації регіонів України доцільно використати метод таксономічного аналізу. Доцільність застосування таксономії обумовлена тим, що даний метод дозволяє побудувати інтегральний показник, який характеризує складні багатовимірні об'єкти, та дозволяє згрупувати ці об'єкти за обраним вектором-еталоном. Складність та неоднозначність досліджуваних об'єктів вимагає використання системи різноспрямованих показників, тож саме метод таксономічного аналізу дозволяє їх систематизувати та аналізувати завдяки чому може бути сформована раціональна стратегія фінансової безпеки регіону або кластеру, який включає схожі регіони України за рівнем розвитку та потенційних загроз.

Алгоритм кластеризації передбачає збір необхідних даних, які характеризують об'єкти кластеризації, наступним кроком – визначення множини параметрів, які дозволять оцінити об'єкти, а результатом кроком – розподілення об'єктів по умовно однорідним групам завдяки побудованому простору ознак.

Для проведення таксономічного аналізу на першому етапі були обрані показники, які характеризують регіони України та згруповані у п'ять секторів відповідно до напрямків за якими характеризуються об'єкти, а саме: сектор бюджетний, який інкорпорує показники K1 – K4; сектор ділової активності, який включає показники K5 – K9; сектор соціальний, який інкорпорує показники K10 – K13; сектор міграційний та сектор цифрового розвитку, які інкорпорують показники K14 – K16 та K17 – K19 відповідно. Інтегральний показник міграційного сектору відстежує рівень міграційної безпеки регіону завдяки наступним показникам: міграційний приріст або скорочення населення (K14), кількість мігрантів у віці від 20 до 64 років (K15), частка чоловіків серед мігрантів (K16). Інтегральний показник сектору цифрового розвитку відображує рівень діджиталізації регіону та оцінюється через наступні показники: кількість абонентів Інтернету в регіоні (K17), кількість діючих підприємств у регіоні, які здійснюють ремонт комп'ютерів і периферійного устаткування (K18), частка підприємств сфери

інформації та телекомунікацій у загальній кількості підприємств регіону (К19). Чим вище значення цих показників, тим вище ймовірний рівень діджиталізації регіону. Рівень міграційної безпеки та діджиталізації можуть бути визначеними як низький, помірний, високий згідно значенням відповідних інтегральних показників. Показники та одиниці виміру відображені у таблиці 1.

Відповідно обраним показникам для 25 регіонів були побудовані матриці спостережень за період з 2015 по 2020 роки. Наступним етапом таксономічного аналізу є стандартизація спостережень, адже різномірність одиниць виміру показників вимагає позбутися різниці масштабів вимірювання. Стандартизація передбачає перехід від значень показників до коефіцієнтів, які розраховуються за формулою 1 та характеризують відношення відхилення кожного спостереження від середнього значення показника за всіма досліджуваними об'єктами до середньоквадратичного відхилення за даним показником:

$$W_{ij} = (a_{ij} - \bar{a}_j) \cdot (n^{-1} \cdot \sum_{i=1}^n (a_{ij} - \bar{a}_j)^2)^{-\frac{1}{2}}$$

де W_{ij} – стандартизоване значення i -го спостереження для показника j

n – кількість спостережень

a_j – середнє значення j -го показника

a_{ij} – значення i -го спостереження для показника j

Наступний етап передбачає визначення групи показників–стимуляторів, які позитивно впливають на загальний рівень розвитку регіону, та групи показників–дестимуляторів, які гальмують його розвиток. До стимуляторів були віднесені показники: К1, К2, К3, К4, К6, К7, К9, К12, К13, К14, К15, К16, К17, К18, К19, а до дестимуляторів – К5, К8, К10, К11. На засадах сформованих груп стимуляторів та дестимуляторів генерується вектор–еталон $\vec{E}_0$ шляхом вибору максимальних значень для показників–стимуляторів та мінімальних значень для дестимуляторів. Елементи вектору–еталону мають наступні координати, які формуються за формулою (2).

$$\vec{E}_0 = (w_{01}, w_{02}, w_{03}, \dots, w_{0m})$$

де $w_{0i} = \begin{cases} \max(W_{ij}), j \in \text{показники – стимулятори,} \\ \min(W_{ij}), j \in \text{показники – дестимулятори} \end{cases}$

Вектор–еталон $\vec{E}_0^{2019}$ для 2020 року має наступний вигляд:

$\vec{E}_0^{2019} = (4,283; 4,287; 2,193; 4,071; -1,876; 4,684; 4,416; -2,396; 1,678; -0,757; -1,846; 4,115; 1,818; 3,628; 4,096; 4,165; 4,062; 4,541; 3,79)$.

Таблиця 1. Показники, які характеризують регіони України, їх умовні позначення та одиниці виміру

Показник, одиниці виміру	Умовне позначення
ВРП на одну особу економічно активного населення регіону, грн	К1
Частка валового регіонального продукту у ВВП, %	К2
Темпи росту фактичних надходжень податку на доходи фізичних осіб, %	К3
Надходження податку на нерухоме майно, тис. грн.	К4
Частка збиткових господарюючих суб'єктів у загальній кількості підприємств, %	К5
Обсяг прямих іноземних інвестицій на одну особу, дол. США	К6
Обсяг інвестицій в основний капітал на одну особу, грн	К7
Рівень інфляції, %	К8
Частка зайнятого населення у економічно активному населенні регіону, %	К9
Обсяг заборгованості з виплати заробітної плати, млн. грн.	К10
Медіанний вік населення регіону, рік	К11
Дохід населення у розрахунку на одну особу населення, грн	К12
Частка витрат у доходах населення, %	К13
Міграційний приріст (скорочення) населення, осіб	К14
Кількість мігрантів у віці 20–64 років, осіб	К15
Частка чоловіків серед мігрантів, %	К16
Кількість абонентів Інтернету, тис. осіб	К17
Кількість діючих підприємств, які здійснюють ремонт комп'ютерів і периферійного устаткування, одиниць	К18
Частка підприємств сфери інформації та телекомунікацій, %	К19

Джерело: складено автором

ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ГАЛУЗЕЙ ТА ВИДІВ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Важливим етапом таксономічного аналізу є визначення віддаленості окремого спостереження від вектору-еталону D_{i0} за формулою (3).

$$D_{i0} = \left(\sum_{j=1}^m (W_{ij} - w_{0i})^2 \right)^{\frac{1}{2}} \quad (3)$$

де W_{ij} – стандартизоване значення показника j ; w_{0i} – стандартизоване значення показника j в згенерованому еталоні.

Відстані D_{i0} були розраховані для 25 регіонів у розрізі окремих секторів за період 2015–2020 років.

Наступним етапом є розрахунок таксономічного коефіцієнту R_i , який віддзеркалює ступінь близькості i -го регіону до еталону та розраховується за формулою (4–7):

$$R_i = 1 - D_{i0} D_0^{-1} \quad (4)$$

де D_0 – максимальна відстань до вектору-еталону, яка розраховується з урахуванням «правила трьох сигм» за формулою: $D_0 = \bar{D}_0 + 3S_0$;

$\bar{D}_0$ – середнє значення відстані до вектору-еталону, яка розраховується за наступною формулою:

$$\bar{D}_0 = n^{-1} \cdot \sum_{i=1}^n D_{i0} \quad (6)$$

S_0 – середньоквадратичне відхилення відстані, яка розраховується за наступною формулою:

$$S_0 = \left(n^{-1} \cdot \sum_{i=1}^n (D_{i0} - \bar{D}_0)^2 \right)^{\frac{1}{2}} \quad (7)$$

Розраховані таксономічні коефіцієнти дозволяють здійснити ранжування регіонів за рівнем розвитку окремих секторів та загалом.

Проведений таксономічний аналіз дозволив сформувати рейтинги регіонів за інтегральними показниками по окремих секторам та за загальним таксономічним коефіцієнтом. У таблиці 2 наведені результати розрахунку загального таксономічного коефіцієнту та за окремими секторами, а також побудоване ранжування 25 регіонів за 2020 рік.

Таблиця 2. Результати розрахунку коефіцієнтів та рейтинги окремих регіонів за 2020 рік

Регіон	2020											
	R_i^b	R_i^f	R_i^s	R_i^m	R_i^d	R_i^t	Rank B	Rank F	Rank S	Rank M	Rank D	Rank T
Вінницька	0,387	0,302	0,391	0,224	0,368	0,275	10	7	18	19	10	10
Волинська	0,375	0,218	0,428	0,207	0,324	0,243	12	19	9	22	22	18
Дніпропетровська	0,554	0,390	0,432	0,256	0,419	0,364	2	2	8	10	5	4
Донецька	0,449	0,095	0,031	0,182	0,385	0,184	6	25	24	24	8	24
Житомирська	0,360	0,233	0,433	0,261	0,343	0,258	15	17	7	9	20	15
Закарпатська	0,303	0,259	0,426	0,217	0,359	0,241	24	14	10	20	15	20
Запорізька	0,396	0,308	0,402	0,236	0,393	0,289	9	6	15	15	7	8
Івано-Франківська	0,364	0,282	0,419	0,228	0,393	0,274	14	11	11	17	6	11
Київська	0,514	0,389	0,518	0,561	0,362	0,404	3	3	2	1	13	2
Кіровоградська	0,313	0,267	0,386	0,228	0,297	0,227	23	13	20	18	25	22
Луганська	0,290	0,165	0,0	0,159	0,351	0,138	25	24	25	25	17	25
Львівська	0,464	0,280	0,473	0,252	0,462	0,331	4	12	4	12	4	5
Миколаївська	0,377	0,302	0,401	0,248	0,314	0,264	11	8	16	14	24	13
Одеська	0,433	0,286	0,514	0,412	0,491	0,366	7	9	3	3	2	3
Полтавська	0,410	0,285	0,400	0,282	0,358	0,289	8	10	17	6	16	9
Рівненська	0,357	0,197	0,415	0,184	0,363	0,237	18	22	12	23	12	21
Сумська	0,321	0,200	0,313	0,232	0,351	0,220	22	21	23	16	18	23
Тернопільська	0,357	0,232	0,389	0,252	0,359	0,254	17	18	19	13	14	16
Харківська	0,450	0,214	0,415	0,274	0,479	0,312	5	20	13	7	3	6
Херсонська	0,330	0,310	0,438	0,215	0,327	0,253	20	5	5	21	21	17
Хмельницька	0,372	0,256	0,412	0,272	0,323	0,261	13	15	14	8	23	14
Черкаська	0,359	0,317	0,375	0,333	0,370	0,290	16	4	21	5	9	7
Чернівецька	0,326	0,193	0,436	0,254	0,363	0,243	21	23	6	11	11	19
Чернігівська	0,351	0,236	0,354	0,391	0,346	0,269	19	16	22	4	19	12
м. Київ	1,000	0,588	0,655	0,462	1,000	0,667	1	1	1	2	1	1

Джерело: складено автором

Аналіз рейтингу за коефіцієнтом T , який є інтегральним показником рівня фінансової безпеки з урахуванням усіх показників, вказує на те, що до регіонів з відносно високим рівнем фінансової безпеки, для цієї групи значення рейтингу $\text{Rank } T \in [1; 6]$, можна віднести наступні: місто Київ, Київська область, Дніпропетровська область, Одеська область, Львівська область, Харківська область. До регіонів з рівнем безпеки вищим за середній відносяться регіони зі значенням рейтингу $\text{Rank } T \in [7; 12]$, а саме: Черкаська область, Запорізька область, Полтавська область, Вінницька область, Івано-Франківська область, Чернігівська область. До регіонів з рівнем безпеки нижчим за середній відносяться наступні регіони зі значенням рейтингу $\text{Rank } T \in [13; 19]$: Миколаївська, Хмельницька, Житомирська, Тернопільська, Херсонська, Волинська та Чернівецька області. До регіонів з низьким рівнем безпеки відносяться регіони зі значенням рейтингу $\text{Rank } T \in [20; 25]$: Закарпатська область, Рівненська область, Кіровоградська область, Сумська область, найнижчий рейтинг зафіксовано у Донецької та Луганської областей. Аналіз динаміки вказує на те, що в період з 2015 по 2020 рік відзначаються незначні флуктуації значення рейтингу регіонів $\text{Rank } T$, проте для регіонів не є характерним якісний зсув із однієї групи в іншу. Тільки декілька областей змогли покращити своє місце у рейтингу, а саме: Херсонська та Чернігівська області. Одночасно з тим, Кіровоградська область втратила 4 позиції у рейтингу та перейшла до групи з низьким рівнем фінансової безпеки, Полтавська область, втрапивши 3 позиції, перейшла до групи з рівнем безпеки вищим за середній.

В межах моделювання регіональної стратегії фінансової безпеки також доцільно розглянути кластеризацію регіонів за рівнем міграційної безпеки та діджиталізації. Отримані рейтинги по відповідним секторам $\text{Rank } M$ та $\text{Rank } D$ дозволили розподілити регіони за кластерами. Так були отримані три кластери, а саме перший кластер, який характеризується високим рівнем міграційної безпеки та високим рівнем діджиталізації, тобто відповідають умові $\text{Rank } M + \text{Rank } D \in [2; 16]$. До першого кластеру відносяться наступні області: Київська область, місто Київ, Другий кластер, який характеризується помірним рівнем міграційної безпеки та або помірним рівнем діджиталізації, тобто $\text{Rank } M + \text{Rank } D \in [17; 39]$ та інкорпорує

два субкластери: перший субкластер, характеризується умовою $\text{Rank } M \leq \text{Rank } D$, а другий субкластер відповідає умові $\text{Rank } M > \text{Rank } D$. Третій кластер включає регіони з низьким рівнем діджиталізації та міграційної безпеки, тобто відповідає умові $\text{Rank } M + \text{Rank } D \in [40; 50]$. За таких умов до першого кластеру відносяться наступні регіони: місто Київ, Одеська область, Харківська область, Київська область, Черкаська область. До першого субкластеру другого кластеру відносяться: Житомирська, Миколаївська, Полтавська, Сумська, Тернопільська, Хмельницька, Чернівецька та Чернігівська області. Другий субкластер другого кластеру включає: Вінницьку, Дніпропетровську, Донецьку, Закарпатську, Запорізьку, Івано-Франківську, Львівську та Рівненську області. До третього кластеру потрапили наступні регіони: Херсонська, Кіровоградська, Волинська та Луганська області.

Кластеризація вказує на те, що найбільш чисельним є другий кластер, який налічує 16 регіонів та репрезентує регіони з помірним рівнем міграційної безпеки та діджиталізації. Ці 16 регіонів рівномірно розподілились на два субкластери по 8 регіонів, перший субкластер репрезентує ті регіони де рівень міграційної безпеки вищий за рівень діджиталізації регіону, в той час як другий субкластер репрезентує регіони, для яких рівень діджиталізації вищий за рівень міграційної безпеки. Наступними за чисельністю є перший та третій кластери, які включають відповідно 5 та 4 регіонів.

Для регіонів, які відносяться до першого кластеру, в процесі розробки стратегічних альтернатив доцільно продовжувати реалізовувати вже запроваджені заходи щодо нейтралізації міграційних ризиків та прискорення діджиталізації та приділити особливу увагу розробці та реалізації заходів, які спрямовані на нівелювання ризиків що пов'язані з іншими секторами. Для регіонів, які входять до першого субкластеру другого кластеру, в процесі розробки стратегії необхідно приділити увагу підвищенню рівня діджиталізації завдяки залученню інвестицій у розвиток цифрової інфраструктури, підвищенню цифрової свідомості регіональної громади, забезпечення розвитку доступу до мережі Інтернет (особливо у сільській місцевості), запровадження цифрових технологій у роботу регіональних органів влади. Також доцільно звернути увагу на забезпечення кібербезпеки регіону, адже діджиталіза-

ція є джерелом не тільки позитивних змін у соціально-економічному середовищі, але й викликів для фінансової безпеки регіону, наприклад, кібератаки, невідповідність державного регулювання фінансової та кредитної діяльності в умовах діджиталізації або легалізація доходів отриманих нелегальним шляхом через використання криптовалют. Проте міграційна безпека цих регіонів не має бути залишеною зовсім без уваги, адже підвищення рівня міграційної безпеки дозволить підвищити рівень фінансової безпеки регіону загалом. Для регіонів, які входять до другого субкластера, в процесі розробки стратегії навпаки необхідно приділити особливу увагу підвищенню рівня міграційної безпеки, з цією метою доцільно використовувати наступні заходи: розвивати механізми адаптації та інтеграції мігрантів у регіональну громаду, стимулювати легальну міграцію, забезпечити надання пільгових іпотечних кредитів та кредитів для бізнесу, забезпечити надання податкових пільг на період до трьох років, забезпечити професійну перепідготовку для іммігрантів. Найскладніша ситуація характерна для третього кластера, адже регіони цього кластера повинні одночасно повинні вирішувати проблеми низької міграційної безпеки та низького рівня діджиталізації. Необхідно зазначити, що найнижчий рівень міграційної безпеки зафіксовано у Донецькій та Луганській областях, насамперед це зумовлено додатковим міграційним навантаженням на ці регіони за рахунок внутрішньо переміщених осіб. Так за даними Державного Комітету статистики України найбільша кількість облікованих внутрішньо переміщених осіб припадає на Донецьку область та складає 510764 осіб. На другому місці по кількості облікованих внутрішньо переміщених осіб знаходиться Луганська область, в період з 2015 по 2020 кількість ВПО склала 280437 осіб. Тож ці регіони змушені докладати додаткових зусиль задля вирішення проблем пов'язаних зі значним зростанням міграційних потоків. Для ВПО найбільшими проблемами залишається забезпеченість житлом та зайнятість. Беручи до уваги ці особливості, доречно під час моделювання стратегії передбачити заходи, які дозволять знизити негативний вплив міграційних процесів, зокрема заходи спрямовані на підвищення рівня толерантності до ВПО, розвиток механізмів створення нових робочих місць, розвиток кооперації

з іншими регіонами з метою вирішення зазначених проблем, розвиток ринку оренди житла.

Висновки

В сучасних реаліях України головним завданням державного управління є забезпечення національної безпеки, зокрема фінансової безпеки, адже високий рівень фінансової безпеки є запорукою ефективної реалізації будь-яких функцій держави. Досягнення високого рівня національної фінансової безпеки можливе лише за умов досягнення високого рівня фінансової безпеки на регіональному рівні. За останнє десятиріччя національний рівень фінансової безпеки визначався як незадовільний. Насамперед така ситуація зумовлена постійним дефіцитом державного бюджету, низьким рівнем розвитку фондового ринку та відсутністю адекватного довгострокового інвестиційного кредитування економіки. Проте існує багато чинників, які доцільно дослідити з метою підвищення рівня фінансової безпеки на регіональному рівні. Їх можна розділити на наступні сектори: бюджетний сектор, сектор фінансової активності, соціальний сектор, міграційний сектор та сектор цифрового розвитку. Вплив останніх двох секторів є найменш дослідженим. Проте аналіз вказує на те, що міграційні процеси мають вплив на фінансову безпеку регіону, насамперед через зміни соціально-економічного середовища регіону, зокрема збільшення частки осіб працездатного віку у структурі робочої сили, збільшення податкових надходжень, грошові надходження від емігрантів у вигляді допомоги сім'ям або інвестицій у регіональний бізнес. Також значущим фактором фінансової безпеки регіону є діджиталізація, оскільки трансформуючи бізнес-процеси призводить до змін у рівні фінансової безпеки, зокрема викликає розвиток інноваційних галузей, підвищує ефективність роботи фінансових інституцій та державних органів влади, прискорює бізнес-процеси у регіоні.

В процесі моделювання регіональної стратегії фінансової безпеки ключовими етапами є визначення факторів та їх аналіз за допомогою інтегральних показників. В процесі аналізу чинників був використаний метод таксономічного аналізу, який дозволив провести кластеризацію регіонів України за інтегральним показником фінансової безпеки та за показником міграційної безпеки та діджиталізації. В результаті у першому ви-

падку були отримані чотири кластери: з високим рівнем фінансової безпеки – 6 регіонів, з рівнем фінансової безпеки вищим за середній – 6, з рівнем фінансової безпеки нижчим за середній – 7 регіонів та з низьким рівнем фінансової безпеки – 6 регіонів. В процесі кластеризації за показником міграційної безпеки та діджиталізації були отримані 3 кластери: з високим рівнем – 5 регіонів, з помірним рівнем – 16 регіонів, які були розділені на субкластери по 8 регіонів відповідно до співвідношення рівня міграційної безпеки та рівня діджиталізації регіону, та з низьким рівнем – 4 регіони. Такий підхід дозволяє сформулювати стратегічні альтернативи з урахуванням регіональних особливостей. Розробка показників, які характеризують вплив діджиталізації та міграційних ризиків на фінансову безпеку регіону є предметом для подальшого дослідження.

Список використаних джерел

1. Dankiewicz R, Ostrowska–Dankiewicz A, Tomczyk T., Leszczynski M. Financial Security of the State – Case of Poland. *Journal of Security and Sustainability Issues*. 2021. № 11. P. 547–560.
2. Derevyanko B., Nikolenko L., Syrmamiik I., Mykytenko Y., Gasparyevich I. Assessment of financial and economic security of the region (based on the relevant statistics of the Donetsk region). *Investment Management and Financial Innovations*. 2018. № 15(4). P. 283–295.
3. Goede M. Financial security. *Finance and Society*. 2017. № 3. P. 159–172.
4. Grikietyte–Cebatavicene J. Financial Security Assessment in the European Union Countries. *Vilnius University Open Series*. 2021. № 1. P. 13–19.
5. Kalinichenko O., Lesyuk V. Assessment of the financial assessment of the financial security level of Ukraine. *Science and innovation*. 2021. № 17. P. 3–12.
6. Kudrjashov V. Critical infrastructure and financial security. *Finance of Ukraine*. 2021. № 3. P. 7–25.
7. Reznik O., Getmanets O., Kovalchuk A., Nastyuk V., Horobets N. Financial security of the state. *Journal of Security and Sustainability Issues*. № 1. 2020. P. 843–852.
8. Teshabaev T., Allayarov S., Yuldasheva U. Indicators of tax potential of regions in financial security and its determining factors. *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*. 2021. №8. P. 243–252.
9. Vasylieva T., Jurgilewicz O., Poliakh S., Tvaronaviciene M., Hydzik P. Problems of measuring country's financial security. *Journal of International Studies*. 2020. №13. P. 329–346.

10. Zhukova L., Shabaldas N. The impact of the budget deficit on the financial security of Ukraine. *Investytsiyi: praktyka ta dosvid*. 2021. № 11. P. 81–89.

References

1. Dankiewicz R., Ostrowska–Dankiewicz A., Tomczyk T., Leszczynski M. (2021). Financial Security of the State – Case of Poland. *Journal of Security and Sustainability Issues*. 11. 547–560.
2. Derevyanko B., Nikolenko L., Syrmamiik I., Mykytenko Y., Gasparyevich I. (2018). Assessment of financial and economic security of the region (based on the relevant statistics of the Donetsk region). *Investment Management and Financial Innovations*, 15(4), 283–295.
3. Goede M. (2017). Financial security. *Finance and Society*. 3. 159–172.
4. Grikietyte–Cebatavicene J. (2021). Financial Security Assessment in the European Union Countries. *Vilnius University Open Series*, 1, 13–19.
5. Kalinichenko O., Lesyuk V. (2021). Assessment of the financial assessment of the financial security level of Ukraine. *Science and innovation*. 17. 3–12.
6. Kudrjashov V. (2021). Critical infrastructure and financial security. *Finance of Ukraine*. 3. 7–25.
7. Reznik O., Getmanets O., Kovalchuk A., Nastyuk V., Horobets N. (2020). Financial security of the state. *Journal of Security and Sustainability Issues*. 1. 843–852.
8. Teshabaev T., Allayarov S., Yuldasheva U. (2021). Indicators of Tax Potential of Regions in Financial Security and Its Determining Factors. *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*. 8. 243–252.
9. Vasylieva T., Jurgilewicz O., Poliakh S., Tvaronaviciene M., Hydzik P. (2020). Problems of measuring country's financial security. *Journal of International Studies*. 13. 329–346.
10. Zhukova L., Shabaldas N. (2021). The impact of the budget deficit on the financial security of Ukraine. *Investytsiyi: praktyka ta dosvid*. 11. 81–89.

Дані про автора

Желіховська Майя Василівна,

к.е.н., доцент, доцент кафедри економіки підприємства і підприємництва, Хмельницький національний університет, м. Хмельницький, Україна

Data about the author

Maïia Zhelikhovska,

Ph. D. in Economics, Associate Professor, Assistant Professor of Department of Economics of Enterprise and Entrepreneurship, Khmelnytskyi National University, Ukraine, Khmelnytskyi